

ALALIYALI BOLALARDA NUTQIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Sevara Nuriddin qizi

(PhD), P.f.f.doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609525>

Logopediya fan sifatida pedagogika, tibbiyot va psixologiya bilan integratsiyalashgan bo‘lib, ko‘plab usul va uslublarni ushbu sohalar yutuqlaridan foydalanadi – bu orqali qulay emotsional muhit yaratish, ta‘lim sharoitlari va o‘quv-tarbiyaviy jarayonni optimallashtirish hamda nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarni mutaxassis bilan samarali hamkorlik qilishga undash maqsad qilinadi. Bunday samaradorlikka erishishda pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksionrivojlantiruvchi ishlarda qo‘llaniladigan texnologiyalar nutq buzilishlarini aniqlash va kompleks tekshiruv o‘tkazish, tovushlarni talaffuz qilishdagi kamchiliklarni tuzatish, nutqiy nafas olish ko‘nikmalarini shakllantirish, ovoz, nutq sur‘ati va ritmini, intonatsiyasini hamda pauzalarga e‘tibor berish, logopedik massaj o‘tkazish kabi maqsadlarda qo‘llanadi. Korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat jarayonida logopedlar innovatsion metodika, usul va vositalardan foydalanmoqda. Innovatsion texnologiyalar an’anaviy, shuningdek vaqt sinovidan o‘tgan logopedik texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan holda har bir bola uchun emotsional va psixologik jihatdan yanada qulay sharoitlar yaratish, uning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini e‘tiborga olish, bolalarni qiziqtirish, ularda ichki motivatsiyani uyg‘otish, ularni ta‘limtarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, logoped va nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshirish, ijobiy natijalarga erishish jarayonini tezlashtirishga erishishda yordam beradi. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni o‘rganishga doir tadqiqot ishlari alaliyali maktabgacha yoshdagi bolalarda makon va vaqt tasavvurlarining turg‘un shakllanmaganligini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘nikmalar maxsus ta‘limsiz rivojlanmaydi, bu esa makon va vaqt munosabatlarini ifodalaydigan til vositalarining shakllanish jarayonini va ulardan og‘zaki nutqda foydalanish imkoniyatlarini murakkablashtiradi. Mazkur holat alaliyali bolalarda makon va vaqt munosabatlari to‘g‘risidagi tasavvurlarni rivojlantirish bo‘yicha logopedik ish tizimini yaratish zaruratini belgilab berdi. Olingan tadqiqot natijalari asosida korreksion faoliyatning ikkita asosiy – alaliyali bolalarda makon va vaqtga oid tasavvurlarini shakllantirish yo‘nalishi aniqlandi. Alaliyali bolalarda makon va vaqtga oid tasavvurlarni o‘zaro uzviylikda shakllantiruvchi kompleks logopedik texnologiyalar aniqlashtirildi: fonematik eshitishni rivojlantirish texnologiyasi; fonematik tahlil va sintez qilishga o‘qitish texnologiyasi; grammatik tuzilmani rivojlantirish texnologiyasi; leksik zaxirani rivojlantirish texnologiyasi; artikulyatsion harakatlarni rivojlantirish texnologiyasi; bog‘langan nutqni rivojlantirish texnologiyasi. Ushbu texnologiyalar alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish texnologiyalari makon va vaqt tushunchalarini idrok etishga doir tasavvurlarni shakllantirish bosqichlarning maqsadi, vazifalariga asoslanib takomillashtirildi. Alaliyali bolalarda makon tushunchalarini idrok etishga doir tasavvurlarni shakllantirish texnologiyalari quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi: taktil va kinestetik sezgilar va somatognozisini rivojlantirish; o‘z tanasining tuzilishi to‘g‘risida tasavvurlarni shakllantirish; atrof makonda mo‘ljal olishni rivojlantirish; makon munosabatlarini ifodalaydigan leksik-grammatik konstruksiyalarni tushunish va qo‘llashni

rivojlantirish. Alaliyali bolalarda vaqt tushunchalarini idrok etishga doir tasavvurlarni shakllantirish texnologiyalari quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi: o'z tanasining bioritmlari va atrof-muhit ritmlari to'g'risidagi tasavvurlarni shakllantirish, vaqt sezgisini rivojlantirish; o'z faoliyatini vaqtda rejalashtirish qobiliyatini shakllantirish; asosiy vaqt birliklari va tushunchalari to'g'risidagi tasavvurlarni rivojlantirish va ularni verballashtirish; bolalarda vaqtdagi ketma-ketlik munosabatlarini tushunish va til vositalarida ifodalashni rivojlantirish; vaqt munosabatlarini ifodalaydigan murakkab mantiqiy-grammatik konstruksiyalarni tushunish va qo'llashni rivojlantirish. Alaliyali bolalar og'zaki nutqida makon va vaqt tushunchalarni ifodalay olish va idrok etish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan texnologiyalar bolalarning nutqiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu texnologiyalar makon va vaqt tushunchalarini ongli ravishda tushunish, ulardan foydalanish, shuningdek, nutq orqali ifodalash malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Predmetli amaliy mashg'ulotlar, vizual vositalar, harakatli o'yinlar, logopedik topshiriqlar va individual yondashuvlar orqali bolalarda makon va vaqt munosabatlarini anglash, ularni nutqda to'g'ri qo'llash, fikrni ketma-ket bayon etish kabi ko'nikmalar shakllanadi. Mazkur yondashuvlar nafaqat bolalarning nutqiy kompetensiyasini, balki ularning kognitiv rivojlanishiga va ijtimoiy moslashuv muammolarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishda nutq nuqsonining darajasi, dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari, korreksion rivojlantiruvchi jarayon ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlikning pedagogik-psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda mazkur toifa bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining 13 bosqichlari, alaliyali bolalarda makon va vaqtga oid tasavvurlaridagi buzilishlarni bartaraf etishga qaratilgan logopedik ishning asosiy yo'nalishlari, jarayonning tamoyillari, shakl, metod va natijalarini baholashning maqbul variantlarini ishlab chiqish hamda modellashtirish talab etiladi. Tadqiqot ishimiz doirasida metodologik asos sifatida etiologik-tashxis, psixolingvistik, neyropsixologik, didaktik-kommunikativ, individual-differensial yondashuvlar belgilab olindi. Etiologik-tashxis yondashuvi alaliyani keltirib chiqaruvchi asosiy sabablarga – prenatal (homiladorlik davrida), natal (tug'ruq jarayonida) va postnatal (tug'ilgandan keyingi) omillarga tayanadi. Tadqiqotimizda bu yondashuv alaliyaning kelib chiqish sabablarini aniqlash, uni boshqa nutqiy buzilishlardan farqlash hamda har bir bolaning individual holatiga mos logopedik yondashuvni tanlash imkonini beradi. Etiologik omillar (perinatal asfiksiya, miya shikastlanishlari, neyroinfeksiyalar)ni tahlil qilish orqali, logopedik ishlarni simptomlarga emas, balki ularning asosiy sabablariga yo'naltirish mumkin bo'ladi. Sababni aniq bilmasdan turib, to'g'ri diagnostika va samarali logopedik korreksiya olib borishning iloji yo'q. Shuning uchun bu yondashuv ilmiy asosiy poydevor sifatida xizmat qiladi. Psixolingvistik yondashuv nutqni psixik jarayonlar (idrok, xotira, fikrlash) bilan uzviy bog'liq holda ko'radi. Nutqiy faoliyat tarkibiy qismlarini – fonetikfonematik, leksik, grammatik, sintaktik – psixik asoslar bilan birga rivojlantirishni ko'zda tutadi. Psixolingvistik yondashuv nutqiy tizimni alohida komponentlarga ajratib (fonetika, leksika, grammatika, sintaksis) ularning har birining rivojlanish darajasini baholash va shu asosda korreksion ishlar olib borish imkonini yaratadi. Bu yondashuv asosida bola nutqining tuzilmaviy muammolari chuqurroq aniqlanadi. Tadqiqotimizda alaliyali bolalarning nutqiy rivojlanishidagi kamchiliklar nafaqat mazmun jihatidan, balki tuzilish jihatdan ham aniqlanadi. Bu yondashuv orqali til tizimidagi konkret bo'g'inlar (masalan, fe'llar ishlatilishidagi muammo) maqsadli tuzatiladi. Neyropsixologik yondashuv A.R.Luriya konsepsiyasiga asoslanib, bolada nutq faoliyatining buzilishiga olib kelgan markaziy asab tizimidagi lokal shikastlanishlar va ularning funksional oqibatlarini tahlil

qiladi. Harakat, diqqat, xotira, fazoviy oriyentatsiya va boshqa bazaviy psixik funksiyalarning darajasi baholanadi. Didaktik-kommunikativ yondashuv ta'lim va tarbiya jarayonida asosiy e'tiborni bolalarda muloqot vazifalarini hal etishga qaratib, ushbu yondashuvda mashg'ulotlar real yoki sun'iy kommunikativ vaziyatlarda tashkil etiladi va nutq faqat o'zlashtirish maqsadida emas, balki amaliy muloqot vositasi sifatida qo'llaniladi. Nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik vositalar (piktogrammalar, rasmlar, kartochkalar, muloqot doskalari, multimedia materiallari) faol qo'llaniladi. Individual-differensial yondashuv esa har bir bolaning nutqiy va umumiy rivojlanish darajasi, ehtiyoji, qiyinchiliklari va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ta'lim va korreksion ishlarni tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuvda mashg'ulot mazmuni tashxis natijalariga asoslanadi, har bir bola uchun shaxsiy rivojlanish yo'l xaritasi tuziladi. Vositalar va metodlar bolaning imkoniyatlariga mos tanlanadi, mashg'ulot tempi va hajmi individual ravishda belgilanadi. Faoliyatli jarayon strukturaviy jihatdan barqaror tizim izchil rivojlantirish leksik-grammatik jihatdan mustahkamlash muloqot faoliyatini kengaytirish. Ijtimoiy buyurtma: alaliyali bolalarni ijtimoiy hayotga, ta'limga va muloqotga muvaffaqiyatli integratsiya qilishga jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, erta logopedik yordamni tizimli va samarali tashkil etishga bo'lgan zarurat. Maqsad – alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalar - makon va vaqt tushunchasini shakllantirish ongli ravishda hissiy va harakat tajribasini boyitish, makon va vaqt tushunchasiga oid bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, makondagi o'z pozitsiyasining va atrof makon xususiyatlarining ongli ravishda idrok etilishini tarbiyalash, leksik-grammatik konstruksiyalarni tushunish va qo'llashni rivojlantirishdan iborat. Vazifalar Harakatli o'yinlar, predmetli faoliyat va sensor topshiriqlar orqali makon va vaqtga doir tushunchalarni ongli anglashni rag'batlantirish. **Motivatsion- diagnostik blok-** makon va vaqt tushunchalariga oid so'z boyligini kengaytirish va leksik-grammatik konstruksiyalarni faol nutqda qo'llashni rivojlantirish, bolaning makondagi o'z pozitsiyasini va atrof muhitdagi obyektlar o'rnini ongli ravishda aniqlash ko'nikmasini shakllantirish. Mazmunli-faoliyatli blok dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish texnologiyalari texnologiyalar-bosqichlar yondashuvlar ,pedagogik shart-sharoitlar: ijobiy emotsional-psixologik va nutqni rag'batlantiruvchi multimodal muhit yaratish, yondashuvlar asosida ta'limni tashkil etish, samarali metod, vosita va shakllardan foydalanish. Shakl metod vositalar strukturaviy rivojlantiruvchi blok. Natija: alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalarni samarali shakllantirishning ijobiy dinamikasi. Natijaviy baholovchi blok- mezonlar ,darajalar - fonematik eshitish va farqlash; - fonematik tahlil va sintez; - grammatik tuzilmaning shakllanish; - leksik zaxira shakllanishi; - artikulyatsion harakatlarning aniqligi; - nutqning bog'liqligi va izchilligi - yuqori; - o'rta; - past. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish modeli ,fonematik eshitish; fonematik tahlil va sintez; grammatik tuzilma; leksik zaxira; artikulyatsion harakatlar; bog'langan nutqni rivojlantirish. Makon va vaqt tushunchalarini idrok etishga doir tasavvurlarni shakllantirishning maqsad va vazifalari.

Etiologik-tashxis, psixolingvistik, neyropsixologik, didaktik-kommunikativ, individual differensial yuqorida bayon etilgan yondashuvlar jarayonda kompleks qo'llanganda samarali natijani kafolatlaydi. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini modellashtirishda til mexanizmlarini shakllantirish jarayonida faoliyatlilik bolalarning imkoniyatlarini va ular nutqining ontogenez jarayonida rivojlanishini e'tiborga olish, nutqiy materialning soddaligi, bosqichmabosqichlik, nutqiy ko'nikmalarni tabiiy muloqot muhitida shakllantirish, faoliyatga yo'naltirilganlik tamoyillariga e'tibor qaratildi. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining modeli to'rtta bir-biri bilan bog'liq

bosqichlardan iborat: motivatsiondiagnostik; mazmunli-faoliyatli; strukturaviy-rivojlantiruvchi; natijalarni baholovchi. Motivatsion-diagnostik blok. Ushbu bosqichda alaliyali bolalarda muloqotga bo‘lgan ichki ehtiyojni shakllantirish, ularning emotsional holati, psixologik tayyorgarligi va individual rivojlanish darajasini aniqlash asosida dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirishning asosiy maqsadlarini qo‘yish va vazifalarini aniqlashtirish talab etiladi. Maqsad - alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalar – makon va vaqt tushunchasini shakllantirish ongli ravishda hissiy va harakat tajribasini boyitish, makon va vaqt tushunchasiga oid bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish, makondagi o‘z pozitsiyasining va atrof makon xususiyatlarining ongli ravishda idrok etilishini tarbiyalash, leksik-grammatik konstruksiyalarni tushunish va qo‘llashni rivojlantirishdan iborat. Ushbu maqsad asosida harakatli o‘yinlar, predmetli faoliyat va sensor topshiriqlar orqali makon va vaqtga doir tushunchalarni ongli anglashni rag‘batlantirish, makon va vaqt tushunchalariga oid so‘z boyligini kengaytirish va leksik-grammatik konstruksiyalarni faol nutqda qo‘llashni rivojlantirish, bolaning makondagi o‘z pozitsiyasini va atrof muhitdagi obyektlar o‘rnini ongli ravishda aniqlash ko‘nikmasini shakllantirish kabi vazifalar belgilab olindi. Mazkur blok alaliyali bolalarda muloqotga bo‘lgan ichki ehtiyojni shakllantirish, ularning emotsional holati, psixologik tayyorgarligi va individual rivojlanish darajasini aniqlash asosida dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonini tashkil etishdan iborat. Shuni ta’kidlash kerakki, alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonining maqsad va vazifalari strukturaviy-funksional modelning bosqichlari bilan bevosita bog‘liqdir. Mazmunli-faoliyatli blok – o‘rganilayotgan jarayonning maqsadlariga erishishning aniq optimal usullarini ishlab chiqish va axborot berish vazifasini bajarib, o‘zida og‘zaki nutqning barcha komponentlari va ular rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan metodikalarni o‘z ichiga oladi. Unga ko‘ra, og‘zaki nutqning fonematik eshitish, fonematik tahlil-sintez, grammatik tuzilma, leksik zaxira va artikulyatsion harakatlar makon va vaqt tushunchalarini ongli tushunish, og‘zaki nutqda ifodalash bilan o‘zaro aloqadorlikka ega. Shuningdek, ushbu blok alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni bilan bog‘liq quyidagi shart-sharoitlarni o‘z ichiga qamrab oladi: ijobiy emotsional-psixologik va nutqni rag‘batlantiruvchi multimodal muhit yaratish, yondashuvlar asosida ta’limni tashkil etish, metod va vositalardan samarali foydalanish va bolalarda vaqt, makon munosabatlarini anglash, ularni nutqda to‘g‘ri qo‘llash, fikrni ketma-ket bayon etish kabi ko‘nikmalarni shakllantirishda e’tiborga olish. Strukturaviy-rivojlantiruvchi blok – alaliyali bolalarda dastlab shakllangan nutqiy ko‘nikmalarni izchil rivojlantirish, ularni leksik-grammatik jihatdan mustahkamlash va muloqot faoliyatini kengaytirish jarayonidir. Ushbu jarayonda og‘zaki nutqning asosiy komponentlari ustida ishlash chuqurlashadi va ular strukturaviy jihatdan barqaror tizimga aylantiriladi. Blokning asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilar belgilab olindi: fonetik va fonematik ko‘nikmalarni mustahkamlash, leksik-grammatik tizimni chuqurlashtirish, ko‘plik, egalik, zamon, kelishik kabi grammatik birliklardan foydalanishni, izohli bayon qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish, Muloqot kontekstida makon va vaqt birliklaridan foydalanish, “Oldin-keyin”, “chap-o‘ng”, “yuqorida-pastda”, “erta-kech”, “qachon” kabi tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash, fikrlash, xotira va diqqatni nutq bilan bog‘liq holda shakllantirish. Shuningdek, mazkur blok tarkibiga tizimli og‘zaki topshiriqlar va mashqlar, rasmi va predmetli materiallar asosida hikoya tuzish, vaqt va makon munosabatlarini sxema yoki joylashuv bilan ifodalash, logopedik o‘yinlar va rolli mashqlar kabi shakllantiruvchi vositalari kiritildi. Strukturaviy-rivojlantiruvchi bosqich orqali bola o‘z nutqini mustaqil shakllantira boshlaydi, muloqotda esa mazmunli, grammatik jihatdan to‘g‘ri tuzilgan gaplardan foydalanishga o‘tadi. Bu bosqich

nutqni ijtimoiy-muloqot vositasiga aylantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Natijaviy-baholovchi blok – alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllanganlik darajasini, yuzaga keladigan qiyinchiliklar sabablarini aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Shuningdek, tadqiqot modelimizning ushbu bosqichi dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonining mezonlari, ko‘rsatkichlari hamda darajalarini ham aks ettiradi. Modelning bloklari o‘zaro bir-biriga bog‘liq bo‘lib, bir butunlikni tashkil etadi. Bloklarni alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonida korreksion rivojlantiruvchi logopedik ish ketma-ketligini diagnostika qilish maqsadida nazariy qisimlarga ajratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bloklar tarkibi funksiyalar, maxsus tanlab olingan mazmun va didaktik o‘ziga xosliklardan iborat bo‘lib, alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantiruvchi korreksion rivojlantiruvchi vazifalarni hal etishga yo‘naltirilgan. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligi hamda amaliy yo‘naltirilganlik tavsifiga ko‘ra pedagogik shart-sharoitlar zarur hisoblanadi. Tadqiqotimizning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar aniqlashtirildi: ijobiy emotsional-psixologik va nutqni rag‘batlantiruvchi multimodal muhit yaratish, belgilangan yondashuvlar asosida ta‘limni tashkil etish, metod va vositalardan samarali foydalanish, mutaxassislar va ota-onalar bilan tizimli hamkorlik, logopedik ishlarning tizimlilik va uzluksizligi. Alaliyali bolalarda dastlabki nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan samarali shakl, metod va vositalar pedagogik shart-sharoit sifatida tadqiqot uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. – T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2011. 600 b.
2. Ayupova M.Yu., Aripova Sh.D. To‘g‘ri talaffuz qilamiz va yozamiz. // Metodik qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2015. 236 b.
3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Если Ваш ребенок отстаёт в развитии. – М.: Медицина, 1993. 112 б.
4. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: Просвещение, 1991. 208 б.